
Informe de Resultados del Taller Participativo Escenarios Futuros para la Compensación Forestal de Huellas de Carbono

Versión 1 (11/08/2025)

Preparado por:

Paola Ovando Pol* (IPP- CSIC)
Richard Hewitt (IEGD – CSIC)
Natalia Cagide Elmer (IPP- CSIC)
Silvia Martínez Cebollero (IEGD – CSIC)

*Contacto: ✉ paola.ovando@csic.es

Proyecto PID2021-125340OA-I00 financiado por:

1 ANTECEDENTES

El proyecto FOREWAY: “¿Cómo viabilizar la compensación de emisiones de carbono por el sector forestal?” (Referencia: PID2021-125340OA-I00), forma parte de la línea de investigación [Forest Carbon](#) en la que participan investigadores del CSIC y la Universidad de Barcelona en España.

FOREWAY busca contribuir a la discusión científica y política sobre la viabilidad y sustentabilidad de la compensación doméstica de huellas de carbono por el sector forestal. Con este fin se han desarrollado diferentes actividades de investigación dirigidas a mejorar nuestra comprensión de las barreras, oportunidades y riesgos asociados a la inversión privada en el sector forestal para la compensación doméstica de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Esta investigación pone especial atención al Registro de la Huella de Carbono (Registro en adelante) de la Oficina Española de Cambio Climático en España (OECC) del Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico (MITECO), y sus proyectos de absorción de dióxido de carbono (CO₂).

Establecer canales de diálogo con actores y organizaciones clave para la compensación de huella de carbono en el sector forestal ha sido un eje central y transversal en todas las actividades de investigación de FOREWAY. Este diálogo se ha desarrollado mediante entrevistas en profundidad con actores y organizaciones relevantes para el diseño y ejecución de proyectos forestales de compensación, encuestas a organizaciones españolas (con foco en empresas) —tanto dentro como fuera del Registro—, la realización de talleres¹ participativos (Ovando et al., 2023), y eventos de difusión científica.

Estas actividades han contribuido a consolidar y enriquecer un proceso de intercambio y debate iniciado en 2023, que culminó el 11 de junio de 2025 con la celebración de un taller presencial en la sede del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en Madrid, bajo el título “**Escenarios futuros para la compensación forestal de huellas de carbono**”. El taller se centró en la co-definición de escenarios futuros y en la identificación de acciones estratégicas orientadas a reforzar la credibilidad, la eficacia y la alineación regulatoria de los mecanismos de compensación doméstica de huellas de carbono en el sector forestal.

¹ Los contenidos y aspectos éticos concernientes a la participación de seres humanos en los talleres participativos de FOREWAY cuentan con el informe de evaluación favorable del Comité de Ética del CSIC (Referencia 106/2023).

Tras el taller, se llevó a cabo una encuesta de validación de resultados y de identificación de espacios de influencia relevantes en relación con las acciones estratégicas priorizadas por los participantes. Los resultados del taller han permitido articular una propuesta de acciones estratégicas que contempla distintos niveles de influencia de los actores y organizaciones representados, así como posibles aliados estratégicos y espacios de interlocución con actores externos relevantes en la regulación y financiación de los mecanismos voluntarios de compensación de emisiones de GEI.

Se invitó la participación de varios actores y organizaciones relevantes para la compensación forestal de huellas de carbono, incluyendo empresas desarrolladoras de proyectos forestales de absorción de carbono, empresas demandantes de créditos de carbono, gestores del Registro, asociaciones empresariales y de defensa ambiental, y representantes de propietarios forestales. En total participaron 12 actores en representación de diversos tipos de organizaciones, muchos de los cuales han participado en varias de las actividades de investigación y difusión de FOREWAY. Cabe destacar que en el conjunto de participantes faltaron representantes de propietarios forestales y de la OECC. Si bien se extendieron invitaciones de participación de estos actores, su participación no fue posible por problemas de agenda. El reparto de los participantes queda reflejado en la Tabla 1, a continuación:

Tabla 1. Asistentes al taller FOREWAY por categoría y grupo asignado

Nº	Categoría de actores	Grupo asignado	
		Bloque I	Bloque II
1	Asociación de defensa ambiental	G1	G4
2	Empresa forestal (desarrollador)	G1	G3
3	Asociación forestal	G2	G3
4	Empresa demandante de créditos de carbono	G1	G4
5	Empresa forestal (desarrollador)	G1	G4
6	Empresa forestal (desarrollador)	G2	G3
7	Empresa forestal (desarrollador)	G2	G4
8	Asociación empresas forestales	G2	G4
9	Empresa forestal (desarrollador)	G1	G3
10	Cooperativa forestal	G1	G4
11	Empresa demandante de créditos de carbono	G2	G3
12	Academia/ grupos científico	G2	G3

2 ESTRUCTURA Y RESULTADOS DEL TALLER

El taller tuvo una duración aproximada de cuatro horas, estructuradas en dos bloques. El primero se centró en la co-definición de escenarios futuros plausibles

sobre proyectos forestales de absorción y mercados voluntarios de carbono en España; y el segundo en la definición de acciones estratégicas para impulsar o evitar situaciones deseables y no deseables, respectivamente. Para facilitar los procesos de consulta participativa se emplearon técnicas de inteligencia colaborativa, principalmente la tormenta de ideas. Esta técnica busca fomentar la participación activa y la creatividad de los miembros de un grupo, a través de la generación de ideas sobre un tema o problema específico en un entorno libre de juicios (Wilson, 2010)². En este contexto, la tormenta de ideas permitió recopilar percepciones, preocupaciones y propuestas de distintos actores, contribuyendo a una comprensión amplia y diversa de los posibles escenarios futuros en discusión.

El taller se inició con una breve presentación del proyecto, del equipo, los participantes, y de los objetivos de la sesión, como paso previo al inicio del trabajo participativo. Los procedimientos y resultados del taller se describen a continuación.

2.1 Bloque I: Co-definición y Análisis de Escenarios

Para el desarrollo del primer bloque se pidió a los participantes identificar las características clave de dos escenarios futuros contrapuestos de la compensación forestal de carbono en España: (1) **un escenario deseado**; y (2) **un escenario no deseado**. Los participantes fueron divididos en dos grupos, uno por escenario, procurando en lo posible la representación equilibrada de todas las categorías de actores en cada grupo (Tabla 1).

Para guiar el trabajo grupal se propusieron seis dimensiones generales, abiertas a la incorporación de otros elementos relevantes:

1. Financiación e incentivos.
2. Prácticas en el territorio.
3. Participación local.
4. Co-beneficios ambientales.
5. Certificación y seguimiento.
6. Integración política.

Se pidió a los grupos definir las características de cada escenario considerando estas dimensiones, junto con cualquier otra dimensión o factor que consideraran

² El procedimiento básico para una tormenta de ideas consiste en seleccionar un grupo de entre tres y diez participantes con antecedentes diversos, plantear un problema, presentar un tema o problema claro al grupo, pedirles que generen soluciones o ideas sin críticas ni intentos de limitar el tipo o la cantidad de ideas, y luego discutir, criticar y, posiblemente, priorizar los resultados de la lluvia de ideas para su acción posterior (Wilson, 2010).

pertinente. El trabajo se organizó en dos fases: una primera de reflexión individual, en la que los participantes propusieron ideas, y una segunda de puesta en común para consensuar una matriz grupal con las características del escenario asignado. Al finalizar, un portavoz por grupo expuso los resultados en sesión plenaria, donde las propuestas fueron discutidas, completadas y validadas colectivamente.

Tras la validación de ambos escenarios, se realizó una valoración individual del impacto y de la probabilidad de materialización (viabilidad en adelante) de las características identificadas. Para ello, los participantes utilizaron estrellas de color rojo, amarillo y verde para indicar un impacto bajo, medio o alto, respectivamente, y puntos de los mismos colores para señalar una viabilidad baja, moderada o alta. Estas marcas se colocaron junto a cada característica, facilitando una evaluación visual y participativa de su relevancia y viabilidad.

Los resultados de la co-definición y valoración de los escenarios deseado y no deseado se presentan en las Tablas 2.1 y 2.2, respectivamente. Estas tablas recogen la distribución de estrellas y puntos asignados por los participantes a cada característica, así como el número total de valoraciones recibidas. Esta puntuación ha servido para identificar las características deseadas y no deseadas que el conjunto de participantes considera como más relevantes.

2.2 Bloque II: Definición y Priorización de Acciones

Este bloque tuvo como objetivo identificar y priorizar acciones específicas orientadas a promover aquellas características deseables —o a prevenir las no deseadas— que el grupo consideró más relevantes. Los procedimientos y resultados del proceso se presentan en tres pasos: en primer lugar, la valoración de características clave; en segundo lugar, la priorización de acciones; y, finalmente, la identificación de espacios de acción estratégica, actores y alianzas. Este último paso no pudo completarse durante la sesión presencial debido a limitaciones de tiempo, por lo que se llevó a cabo una encuesta de seguimiento, abierta a los participantes entre el 17 y el 25 de junio de 2025, junto con una versión preliminar del presente informe, que sistematizaba las propuestas recogidas durante la sesión.

2.2.1 Valoración del impacto y viabilidad de las características de los escenarios

El trabajo se basó en la valoración previa de la importancia y viabilidad de las características identificadas en el bloque I (véanse Tablas 2.1 y 2.2). A partir de estos resultados, se seleccionaron las cinco a seis características deseables y no deseables con mayor impacto y mayor probabilidad de materialización (referida en adelante como viabilidad) en cada escenario. Esta priorización se

realizó nuevamente en grupos (G3 y G4), utilizando el conteo de estrellas y puntos asignados por los participantes.

La selección de características más relevantes por cada grupo ha sido posteriormente validada por los investigadores de FOREWAY, mediante la construcción de índices combinados de impacto (I) y viabilidad (V). Estos índices se estiman asignando valores (v_j) de 1, 2 y 3 a los niveles bajo, medio y alto de impacto o viabilidad, respectivamente, y considerando la proporción de estrellas (e_j) y puntos (p_j) asignados a cada característica.

La fórmula general utilizada para estimar el índice combinado de impacto y viabilidad (IIV) es la siguiente:

$$IIV = \left(\sum_{j=1}^J (e_j \cdot v_j) / J \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^J (p_j \cdot v_j) / J \right)$$

Donde $J = 3$, corresponde a las tres categorías de valor ($j = \{1, 2, 3\}$, siendo 1=bajo, 2=medio, 3=alto); mientras e_j y p_j representan la proporción de estrellas y puntos en cada categoría, expresadas como un porcentaje sobre el total de votos de impacto y viabilidad registrado por característica.

Las Figuras 1.1 y 1.2 presentan los resultados de la validación de la priorización de características deseadas y no deseadas, según los valores del índice combinado IIV³. En general, los grupos priorizaron aquellas características con mayor impacto y viabilidad, con dos excepciones. El grupo G3, encargado de proponer acciones para impulsar las características deseadas, no incluyó la característica "*Portafolio de proyectos forestales amplio...*" (CG113), que ocupa el cuarto lugar en el ranking de índices combinados del escenario deseado. Por su parte, el grupo G4, encargado de proponer acciones para evitar las características no deseadas, omitió la característica "*Falta de ciencia forestal*" (CG222), que figura en tercer lugar en el ranking del escenario no deseado.

³ Las Tablas A.1 y A.2 en el apéndice muestran los valores individuales y combinados de los índices de impacto y de viabilidad.

Tabla 2.1 Características del escenario deseado y valoración de impacto y viabilidad

Factor/ Dimensión	Característica deseada	Código	Impacto (Nº)				Viabilidad (Nº)			
			Bajo =1 	Votos (Nº)						
Financiación e incentivos	Co-financiación público privada con instrumentos de canalización adecuados	CG101	0	3	4	7	0	6	0	6
	Compensaciones de huella de carbono reconocidas por inversores y el mercado	CG102	0	3	4	7	4	3	0	7
	Incentivos tempranos a la descarbonización que permitan compensar [antes de 2050]	CG103	2	1	4	7	2	2	1	5
	Mayor reconocimiento a la compensación doméstica	CG104	1	3	2	6	3	3	0	6
	Seguros forestales desarrollados	CG105	0	1	6	7	5	2	0	7
Prácticas en el territorio	Reconocimiento [de la] gestión forestal de bosques maduros en mercados de CO ₂	CG106	0	0	6	6	0	7	0	7
	Colaboración y asociación con propiedad forestal para aumentar la escala [de los proyectos]	CG107	0	2	4	6	2	4	0	6
	Hay un mapa con proyectos potenciales ([para la] priorización de [inversiones/actuaciones])	CG108	1	3	2	6	3	1	2	6
	Herramientas para simular escenarios silvícolas validadas por la OECC [empleadas] como sistemas de apoyo a la decisión	CG109	0	2	5	7	2	5	0	7
Participación local	Guía de buenas prácticas con salvaguardas sociales	CG110	1	2	4	7	4	1	1	6
	Hay profesionales forestales en zonas de actuación	CG111	1	2	5	8	4	2	0	6
Cobeneficios ambientales	Proyectos integrados en la gestión forestal sostenible [que incluyan] biodiversidad y servicios ambientales en proyectos de CO ₂	CG112	0	1	6	7	3	4	0	7

Factor/ Dimensión	Característica deseada	Código	Impacto (Nº)				Viabilidad (Nº)			
			Bajo =1 ★	Medio =2 ★	Alto =3 ★	Votos (Nº)	Bajo =1 ●	Medio =2 ●	Alto =3 ●	Votos (Nº)
	Portafolio de proyectos forestales amplio [que] incluye [la gestión forestal de] bosques maduros y especies autóctona de crecimiento lento	CG113	1	2	4	7	0	7	0	7
Certificación y seguimiento	Registro electrónico único con trazabilidad y verificación entre estándares	CG114	1	1	5	7	6	0	1	7
	Registro del histórico de compras y ventas [de unidades de carbono, incluyendo compras ex ante]	CG115	2	3	1	6	2	3	1	6
	Metodologías de gestión estandarizadas	CG116	0	3	4	7	2	4	0	6
Integración política	Marco regulatorio claro y con visión a largo plazo	CG117	0	3	3	6	7	0	0	7
	Garantía de calidad de intermediarios y proyectos	CG118	0	3	4	7	2	3	2	7
	Decisiones basadas en la ciencia	CG119	0	0	8	8	0	5	3	8
Normativa (adicional)	Existen herramientas efectivas de colaboración público privada; con mayor seguridad jurídica para las empresas	CG120	0	3	3	6	3	5	0	8
	Hay recursos suficientes y capacidad para agilizar los procesos	CG121	0	6	1	7	4	1	0	5
Comunica- ción (adicional)	Mejor conexión sociedad, empresas, sector forestal e inversores	CG122	1	3	3	7	3	4	1	8
	Confianza y conexión entre las administraciones públicas, empresas y mercados	CG123	2	1	3	6	2	3	0	5
	Sociedad sensibilizada en la gestión forestal sostenible	CG124	2	1	3	6	5	3	0	8

Notas: En [azul] se añaden palabras o frases para facilitar la comprensión de las ideas expuestas durante el taller participativo. Con fondo azul claro, las características deseadas seleccionadas por el grupo G3.

Tabla 2.2 Características del escenario no deseado y valoración de impacto y viabilidad

Factor/ Dimensión	Característica no deseada	Código	Impacto (Nº)				Viabilidad (Nº)			
			Bajo =1 ★	Medio =2 ★	Alto =3 ★	Votos (Nº)	Bajo =1 ●	Medio =2 ●	Alto =3 ●	Votos (Nº)
Financiación e incentivos	Desinversión [debido a]: competencia internacional, falta de credibilidad, malas prácticas, desconocimiento y falta de rentabilidad	CG201	0	0	8	8	0	6	2	8
	IVA/ Fiscalidad desincentivadora	CG202	1	6	0	7	0	5	1	6
	Seguir sin instrumentos financieros público/privados	CG203	0	3	5	8	0	6	0	6
	Falta de conocimiento de finanzas sostenibles (verde/azul)	CG204	0	6	1	7	2	3	2	7
Prácticas en el territorio	Falta de [control de calidad en la] gestión forestal y pérdida de masa forestal existente por falta de gestión	CG205	0	1	4	5	2	2	3	7
	Abandono de proyectos de repoblación desarrollados en el territorio	CG206	0	0	7	7	0	0	4	4
	Plantaciones monoespecíficas a escala grande	CG207	2	4	1	7	2	3	2	7
Participación local	Falta [de participación] de la comunidad local [debido a]: conflictos, falta de cooperación, [falta de] recursos humanos, despoblación	CG208	1	5	1	7	0	5	2	7
	Conflictos por los terrenos y falta de cooperación entre propietarios	CG209	1	6	0	7	0	4	4	8
	No se facilita la entrada al mercado a los pequeños propietarios	CG210	6	1	0	7	4	1	3	8
Cobeneficios ambientales	Falta de reconocimiento (oficial) y cuantificación de cobeneficios [en] repoblaciones forestales, y de masas existentes y gestión	CG211	0	3	4	7	1	5	1	7
	Proyectos muy enfocados a optimizar el carbono sin tener en cuenta otros servicios sociales y ambientales	CG212	1	2	3	6	1	2	4	7
Cobeneficios ambientales	Proyectos de escala pequeña que no permiten co-beneficios	CG213	3	3	1	7	1	0	6	7

Factor/ Dimensión	Característica no deseada	Código	Impacto (Nº)				Viabilidad (Nº)			
			Bajo =1 	Votos (Nº)						
	Cambio climático reduce el carbono y [aumenta el] riesgo	CG214	3	2	3	8	2	1	4	7
Certificación y seguimiento	Falta de estándar de certificación, verificación y monitoreo	CG215	0	0	9	9	3	3	1	7
	Falta de seguimiento y auditoría, uso no efectivo de la tecnología, falta de estándar de monitoreo, y herramientas inefectivas	CG216	0	0	7	7	0	8	1	9
	No se integra la gestión forestal e impactos al suelo	CG217	0	0	7	7	0	4	3	7
Integración política	Duplicidad de registros y políticas forestales por cada CC. AA.	CG218	1	5	0	6	4	0	3	7
	Falta homologación de estándares	CG219	1	3	2	6	1	1	6	8
Comunica- ción y percepción (adicional)	Confusión [sobre gestión, calidad de los créditos y las inversiones]	CG220	4	2	1	7	1	0	6	7
	Falta difusión y comunicación (público, propietario e inversores)	CG221	0	5	1	6	0	5	1	6
Investigación y desarrollo (adicional)	Falta de ciencia forestal	CG222	0	0	7	7	0	4	3	7
	Falta de conocimiento de necesidades de las empresas	CG223	1	2	3	6	1	3	1	5
	Falta de fondos para investigación	CG224	0	2	4	6	0	5	1	6
	Falta de datos y acceso a datos	CG225	0	5	1	6	0	2	5	7
	No hay transferencia de la ciencia al mercado ni de las AAPP a la ciencia	CG226	0	7	0	7	1	4	3	8
	Modelos no se adaptan a las distintas zonas/territorios	CG227	0	1	7	8	0	3	4	7

Notas: En [\[azul\]](#) se añaden palabras o frases para facilitar la comprensión de las ideas expuestas durante el taller participativo. Con fondo azul claro, las características no deseadas seleccionadas por el grupo G4.

Figura 1.1 Índices de impacto y viabilidad estimados para las características del escenario deseado

Figura 1.2 Índices de impacto y viabilidad estimados para las características del escenario no deseado

Estas omisiones pueden considerarse, en parte, contrarrestadas, dado que el grupo G3 propuso acciones orientadas a fomentar “Decisiones basadas en la ciencia” (CG119), y tanto G3 como G4 plantearon medidas para promover el reconocimiento de la gestión forestal en los mercados de carbono (CG106 y CG217, respectivamente).

2.2.2 Definición de acciones para impulsar o evitar características deseadas y no deseadas

Una vez identificadas las características con mayor impacto y viabilidad dentro de cada grupo, los participantes tuvieron un tiempo de valoración individual para proponer acciones destinadas a impulsar características deseadas (G3) o evitar características no deseadas (G4). A esta valoración individual siguió un tiempo para la valoración conjunta de ideas y su puesta en común en cada grupo. Al finalizar, un portavoz por grupo expuso los resultados en sesión plenaria, donde las acciones propuestas fueron discutidas y validadas colectivamente.

A la validación colectiva siguió un trabajo de priorización de acciones. Para ello, cada participante recibió un total de 10 puntos, cinco destinados a priorizar las acciones asociadas a las características deseadas y cinco para priorizar las acciones para evitar las características no deseadas. Los resultados de este ejercicio de priorización se presentan en las Tablas 3.1 y 3.2.

Cabe señalar que se han encontrado puntos de convergencia entre las propuestas de los grupos G3 y G4, lo que ha permitido reagrupar las acciones en diez bloques temáticos (véase Tabla 4). Esta reorganización permite identificar líneas de acción comunes y agrupar propuestas que abordan objetivos similares.

Los resultados muestran una clara concentración de votos en tres bloques temáticos: integración y monetización de servicios ecosistémicos (22 votos), incorporación de la gestión forestal en la normativa y mercados de carbono (18 votos) y en la integración de rigor científico en la planificación y calidad de los créditos forestales (15 votos). Estas acciones reflejan una visión compartida sobre la necesidad de reforzar los aspectos técnicos, normativos y económicos del mercado voluntario de carbono forestal en España, y apuntan a la creación de condiciones favorables para su credibilidad, escalabilidad y sostenibilidad. En contraste, bloques como coordinación y comunicación (3 votos), participación de actores clave (2 votos) o almacenamiento de carbono en productos (0 votos) recibieron menor apoyo. La distribución de votos revela una jerarquización clara de prioridades centrada en el fortalecimiento estructural del mercado de carbono.

Tabla 3.1 Definición y priorización de acciones para impulsar características deseadas

Característica	Código	Acción propuesta	Votos (Nº)
Decisiones basadas en la ciencia	AG301	Generar base de datos públicos unificados, incluyendo análisis de datos históricos	4
	AG302	Crear Comités Interdisciplinarios liderado por la OECC para el desarrollo de protocolos, normativas y para seguimiento, investigación y monitoreo	1
	AG303	Desarrollar criterios de calidad de los créditos de carbono forestal basados en la evidencia científica [y que sirvan de criterios justificados de planificación]	7
Cofinanciación Público-Privada con instrumentos de canalización adecuados	AG304	Crear un Fondo Forestal Nacional (público)	2
	AG305	Crear bonos verdes forestales	1
	AG306	Crear un observatorio de precios	0
	AG307	Crear un PPA forestal [contrato a largo plazo de compraventa de carbono entre un productor y un comprador con precios fijos]	0
	AG308	Poner en marcha de convenios de colaboración público-privados para la gestión de montes, que se financien a través de créditos de carbono	2
	AG309	Desarrollar instrumentos financieros a pequeña escala (microcréditos) para permitir la participación de empresa pequeñas en el mercado voluntario de carbono	2
	AG310	Desarrollar metodologías estandarizadas de cuantificación de servicios ambientales [para permitir pagos por servicios ambientales adicionales al carbono]	7
Reconocimiento de la gestión forestal de bosques maduros en mercados voluntarios de carbono	AG311	Integrar la gestión forestal en la normativa del Registro de Huella de carbono	5
	AG312	Priorizar proyectos de absorción que contemplen la gestión de la masa, integrando la gestión forestal en los criterios de calidad de los proyectos	1
	AG313	Unificar los criterios de los proyectos de absorción y valorar la calidad del plan [de ordenación] y [promover una] supervisión crítica de la documentación del proyecto	0
	AG314	Exponer [Publicitar] prácticas con resultados positivos [basados en] experimentación o gestión	0
Garantía de calidad de proyectos e intermediarios	AG315	Mejorar la metodología de cálculo de unidades de carbono adaptadas al territorio [referida a la calculadora de carbono y la integración de la heterogeneidad de los territorios de actuación]	3
	AG316	Crear un índice de calidad de proyectos y de un observatorio de proyectos [que refleje esta valoración de calidad]	5
	AG317	Desarrollar una Guía de Buenas Prácticas [con salvaguardas sociales] que incluya manuales de gobernanza e identifique competencias profesionales	1
	AG318	Habilitar canales para compartir información entre diferentes agentes participando en los MCV en España [para promover transparencia]	0
Herramientas/ sistemas para simular escenarios y de apoyo a la decisión	AG319	Generar herramientas estandarizadas que permitan estimar y comunicar impactos más allá del carbono para [por ejemplo] identificar enclaves estratégicos, [cuantificar impactos sobre la] diversidad o la puesta en valor del área	7
	AG320	Financiar proyectos / Inversión en desarrollos informático forestales	1

Notas: En [azul] se añaden palabras o frases para facilitar la comprensión de las ideas expuestas durante el taller participativo. En fondo verde claro y letras verdes las acciones con mayor número de votos.

Tabla 3.2 Definición y priorización de acciones para evitar características no deseadas

Característica	Código	Acción propuesta	Votos (Nº)
Abandono de proyectos de repoblación	AG401	Incluir e incentivar la contabilidad de carbono en productos finales y cortas intermedias	0
	AG402	Crear un modelo de contrato que refleje responsabilidad de la gestión a largo plazo	1
	AG403	Impulsar la demanda de productos finales de madera como sumideros de CO ₂	0
	AG404	Contar con profesionales y empresas forestales [para garantizar la calidad de los proyectos]	1
	AG405	Desarrollar mercados de servicios ecosistémicos y monetizar beneficios	4
Desinversión [por]: - Falta de credibilidad - Competencia internacional - Malas prácticas - Desconocimiento - Baja rentabilidad - Desconocimiento	AG406	[Promover la] colaboración [y financiación] público privada	1
	AG407	Monetizar parte de las facturas ([por ejemplo] de agua) para financiar repoblaciones y/o la gestión forestal [por los servicios hídricos que generan]	0
	AG408	[Incrementar la] confianza a través de estándares	5
	AG409	Desarrollar guías de buenas prácticas para empresas que contraten proyectos de absorción o compren créditos	4
	AG410	Crear un [sistema de] registro o certificación de empresas intermediarias	0
	AG411	Crear fondos para servicios ecosistémicos vinculados a actuaciones forestales	4
Falta de estándar y falta de seguimiento - Certificación - Verificación - Monitoreo	AG412	Conectar el sector forestal, empresas, inversores y la sociedad	0
	AG413	[Fomentar y mejorar el sistema de] auditorías de seguimiento de proyectos por la administración pública y auditorías externas	2
	AG414	Repartir presupuesto para cubrir gastos de mantenimiento y monitoreo	4
	AG415	[Desarrollar] herramientas tecnológicas para verificación y seguimiento	0
	AG416	Desarrollar un sistema de apoyo a la decisión	0
Falta integración de la gestión forestal e impactos al suelo	AG417	Definición de estándares claros	0
	AG418	Promover un lobby en el MITECO para incluir la gestión forestal e impactos al suelo [en los proyectos de absorción de carbono]	0
	AG419	Crear [Desarrollar] metodologías que apoyen la medición de [l carbono] de la gestión forestal y sus servicios ecosistémicos	5
	AG420	Enriquecer la calculadora [de absorciones de carbono] teniendo en cuenta más opciones [tales como características específicas sobre especies en su sitio]	9
Modelos no adaptados a los territorios	AG421	[Promover] proyectos con integración de todos los servicios ecosistémicos	1
	AG422	Desarrollar algoritmos y escenarios silvícolas basados en la ciencia	4
	AG423	Enriquecer la calculadora con características específicas (especies en su sitio [usando datos de especies específicas a la geografía donde se plantan])	0
	AG424	[Promover] proyectos adaptados al cambio climático	1
	AG425	[Impulsar una] Comunicación y divulgación más eficientes	2
	AG426	Aumentar y generar proyectos para mejorar el sector y la cultura forestal	0
	AG427	Contar con la propiedad forestal [para conocer mejor el entorno del proyecto y adaptarse así mejor a los sitios de actuación]	1

Notas: Ver Tabla 3.1.

Tabla 4 Reagrupación de acciones por bloques temáticos

	Bloque	Código	Acción propuesta	Votos
1	Integración y monetización de servicios ecosistémicos	AG310 &AG419	Desarrollar metodologías estandarizadas para cuantificar servicios ambientales, incluyendo aquellos vinculados a la gestión forestal y sus servicios ecosistémicos*	12 (7+5)
		AG405	Desarrollar mercados de servicios ecosistémicos y monetizar beneficios	4
		AG411	Crear fondos para servicios ecosistémicos vinculados a actuaciones forestales	4
		AG421	Promover proyectos con integración de todos los servicios ecosistémicos	1
		AG305	Crear bonos verdes forestales	1
		AG407	Monetizar parte de las facturas (por ejemplo, de agua) para financiar repoblaciones y/o la gestión forestal	0
		Total bloque		
2	Integración de la gestión forestal en la normativa y mercados de carbono	AG420	Enriquecer la calculadora de absorciones de carbono teniendo en cuenta más opciones tales como características específicas sobre especies en su sitio	9
		AG311	Integrar la gestión forestal en la normativa del Registro de Huella de carbono	5
		AG315	Mejorar la metodología de cálculo de unidades de carbono adaptadas al territorio	3
		AG312	Priorizar proyectos de absorción que contemplen la gestión de la masa, integrando la gestión forestal en los criterios de calidad de los proyectos	1
		AG313	Unificar los criterios de los proyectos de absorción y valorar la calidad del plan [de ordenación] y [promover una] supervisión crítica de la documentación del proyecto	0
		AG423	Enriquecer la calculadora con características específicas	0
		Total bloque		
3	Rigor científico en la planificación y calidad de créditos forestales	AG303	Desarrollar criterios de calidad de los créditos de carbono forestal basados en la evidencia científica y que sirvan de criterios justificados de planificación	7
		AG301	Generar base de datos públicos unificados, incluyendo análisis de datos históricos	4
		AG422	Desarrollar algoritmos y escenarios silvícolas basados en la ciencia	4
		Total bloque		
4	Mecanismos financieros y contractuales para la gestión forestal a través de los MVC	AG304	Crear un Fondo Forestal Nacional (público)	2
		AG309	Desarrollar instrumentos financieros a pequeña escala (microcréditos) para permitir la participación de empresa pequeñas en el mercado voluntario de carbono	2
		AG308	Poner en marcha de convenios de colaboración público-privados para la gestión de montes, que se financien con créditos de C	2
		AG307	Crear un PPA forestal contrato a largo plazo de compraventa de carbono entre un productor y un comprador con precios fijos	0
		AG414	Repartir presupuesto para cubrir gastos de mantenimiento y monitoreo	4
		AG402	Crear un modelo de contrato que refleje responsabilidad de la gestión a largo plazo	1
		AG406	Promover la colaboración y financiación público privada	1
		Total bloque		
5	Estándares e indicadores de calidad para el	AG316	Crear un índice de calidad de proyectos y de un observatorio de proyectos que refleje esta valoración de calidad	5
		AG408	Incrementar la confianza a través de estándares	5
		AG417	Definición de estándares claros	0
		Total bloque		

	Bloque	Código	Acción propuesta	Votos
	MVC forestal			
6	Desarrollos digitales y sistemas de decisión forestal	AG319	Generar herramientas estandarizadas que permitan estimar y comunicar impactos más allá del carbono para, por ejemplo, identificar enclaves estratégicos, cuantificar impactos sobre la diversidad o la puesta en valor del área	7
		AG320	Financiar proyectos / inversión en desarrollos informático forestales	1
		AG416	Desarrollar un sistema de apoyo a la decisión	0
		AG415	Desarrollar herramientas tecnológicas para verificación y seguimiento	0
		AG413	Fomentar y mejorar el sistema de auditorías de seguimiento de proyectos por la administración pública y auditorías externas	2
		Total bloque		
7	Buenas prácticas para proyectos y actores en la industria de carbono forestal	AG317	Desarrollar una Guía de Buenas Prácticas con salvaguardas sociales que incluya manuales de gobernanza e identifique competencias profesionales	1
		AG409	Desarrollar guías de buenas prácticas para empresas que contraten proyectos de absorción o compren créditos	4
		AG410	Crear un sistema de registro o certificación de empresas intermediarias	0
		Total bloque		
8	Coordinación y comunicación en torno al mercado voluntario de carbono forestal	AG302	Crear Comités Interdisciplinarios liderado por la OECC para el desarrollo de protocolos, normativas y para seguimiento, investigación y monitoreo	1
		AG314	Exponer prácticas con resultados positivos basados en experimentación o gestión	0
		AG318	Habilitar canales para compartir información entre diferentes agentes participando en los MCV en España para promover transparencia	0
		AG306	Crear un observatorio de precios	0
		AG425	[Impulsar una] Comunicación y divulgación más eficientes	2
		AG412	Conectar el sector forestal, empresas, inversores y la sociedad	0
		AG418	Promover un lobby en el MITECO para incluir la gestión forestal e impactos al suelo en los proyectos de absorción de carbono	0
		AG426	Aumentar y generar proyectos para mejorar el sector y la cultura forestal	0
		Total bloque		
9	Participación de actores forestales clave	AG404	Contar con profesionales y empresas forestales para garantizar la calidad de los proyectos]	1
		AG427	Contar con la propiedad forestal para conocer mejor el entorno del proyecto y adaptarse así mejor a los sitios de actuación	1
		Total bloque		
10	Almacenamiento carbono en productos	AG401	Incluir e incentivar la contabilidad de carbono en productos finales y cortas intermedias	0
		AG403	Impulsar la demanda de productos finales de madera como sumideros de CO ₂	0
		Total bloque		
	Otros	AG424	Promover proyectos adaptados al cambio climático	1

Notas: * Acción combinada.

2.2.3 Encuesta de validación y definición de espacios de acción estratégica

La planificación original del taller incluía la identificación de espacios de acción estratégica mediante el análisis de actores clave, niveles de influencia y posibles alianzas para las acciones prioritarias. Esta tarea se llevó a cabo a través de una encuesta online (ver Apéndice), en la que se pidió a los participantes identificar los tipos de actores con mayor influencia en la implementación de dichas acciones. Se distinguieron tres categorías de actores, según el grado de influencia directa que se puede ejercer sobre ellos: (i) actores cercanos, sobre los que se tiene control directo; (ii) aliados estratégicos, con los que es posible colaborar o influir mediante alianzas; y (iii) actores externos, con los que la influencia es limitada o indirecta. Esta clasificación de actores se inspira en la teoría de *stakeholders* (Mitchell et al., 1997), que conforme a modelos como la matriz Poder-Interés, distingue entre actores con influencia directa (internos o primarios), aliados estratégicos con influencia indirecta (secundarios) y actores externos con poder limitado,"

Esta clasificación permite visualizar quiénes influyen en cada acción prioritaria y en qué medida pueden abordarse directamente o mediante alianzas. El objetivo de este ejercicio es el apoyar la planificación estratégica y formular recomendaciones concretas para responsables políticos y otros actores con capacidad de decisión o influencia en el mercado de carbono forestal, como administraciones públicas, plataformas técnicas, entidades certificadoras, empresas compradoras y propietarios forestales.

Los participantes del taller recibieron un enlace a la encuesta online, estructurada en torno a cuatro bloques de acciones prioritarias: (a) integración y monetización de servicios ecosistémicos; (b) incorporación de la gestión forestal en la normativa y los mercados de carbono; (c) rigor científico en la planificación y calidad de los créditos forestales; y (d) desarrollo de estándares e indicadores de calidad para el mercado voluntario de carbono en España. Se añadió un bloque adicional con acciones misceláneas. Para cada bloque, se solicitó identificar los tipos de actores más relevantes y clasificarlos como cercanos, aliados o externos. La encuesta también permitió recoger comentarios y sugerencias al informe preliminar de resultados, sirviendo por tanto como un instrumento de devolución y validación de los resultados del taller.

La encuesta fue completada por 10 de los 12 participantes (83%). Los resultados se presentan en la Figura 2 —que muestra el porcentaje de respuestas según tipo de actor y acción prioritaria— y con mayor detalle en la Tabla A.3 del apéndice. En el 69% de las acciones prioritarias, más de la mitad de los participantes considera tener influencia directa o capacidad de incidir mediante alianzas estratégicas. Las acciones con mayor viabilidad desde espacios de influencia

cercanos son el desarrollo de *guías de buenas prácticas* y de *criterios de calidad* para créditos de carbono forestal basados en evidencia científica.

Los participantes del taller reconocen una serie de aliados estratégicos, entre los destacan universidades, centros de investigación y tecnológicos, asociaciones, fundaciones, ONGs, y empresas del sector forestal. Foros sectoriales, como el Foro Español de Bosques y Cambio Climático y organismos responsables de desarrollar estándares, son también reconocidos como potenciales aliados estratégicos. Esta diversidad refleja la necesidad de una colaboración amplia y multidisciplinar para avanzar en las acciones prioritarias para impulsar los mercados voluntarios de carbono forestal en España.

Figura 2. Distribución de la percepción de la importancia de actores y espacios de influencia por acción estratégica

El grado de importancia de actores externos varía entre las acciones propuestas como prioritarias. Los participantes consideran que el desarrollo de: (i) mercados de servicios ecosistémicos, adicionales a la absorción de CO₂, (ii) bases de datos unificadas, o (iii) estándares que fomenten la confianza, dependen

principalmente de actores externos, sobre los que se tienen una influencia limitada o indirecta. Los actores externos identificados se agrupan principalmente en dos categorías: las administraciones públicas y reguladores, y entidades certificadoras y verificadoras, nacionales e internacionales. También se han mencionado entidades financieras y clientes. Todos estos son actores relevantes, pero menos accesibles desde los espacios de influencia directa, lo que subraya la necesidad de estrategias específicas de interlocución y coordinación.

3 RECOMENDACIONES

El desarrollo de escenarios deseados para el mercado voluntario de carbono forestal en España requiere una hoja de ruta alineada con las prioridades identificadas por los actores clave del sector. A partir de los resultados del taller participativo de FOREWAY y la encuesta de seguimiento y validación, se han definido un conjunto de recomendaciones estratégicas que abordan los principales retos técnicos, normativos y operativos del sistema.

La posibilidad de llevar estas acciones a la práctica depende del grado de influencia que los actores implicados puedan ejercer en cada caso. Con base en el análisis de espacios de influencia realizado, este plan propone una estrategia que articula acciones específicas según los tres niveles de influencia considerados: actores cercanos, aliados estratégicos y actores externos. Esta distinción permite orientar los esfuerzos hacia acciones viables en el corto plazo y, al mismo tiempo, diseñar mecanismos de incidencia y colaboración para avanzar en el desarrollo de mercados voluntarios de carbono que aspiren a introducir criterios de alta calidad en los créditos de carbono y de buenas prácticas.

La propuesta se estructura en torno a cinco líneas de acción prioritarias: (1) fortalecimiento de la base científica, (2) integración de la gestión forestal en la normativa del Registro, (3) monetización de servicios ecosistémicos, (4) establecimiento de estándares e indicadores de calidad, y (5) consolidación de alianzas estratégicas (véase Tabla 5). Cada una de estas líneas se acompaña de acciones concretas dirigidas a los espacios de influencia identificados para facilitar su implementación por parte de los actores participantes.

Tabla 5 Propuesta de acciones estratégicas para el desarrollo futuro de mercados voluntarios de carbono forestal en España

Línea	Espacio de influencia principal	Acciones estratégicas propuestas	Justificación/comentarios
Fortalecer la base científica	Aliados estratégicos: universidades, centros de investigación, plataformas técnicas	Promover comités técnicos mixtos (científicos + técnicos del sector) para desarrollar escenarios silvícolas y metodologías de planificación.	La creación de comités mixtos permitiría integrar conocimiento científico y experiencia práctica para definir metodologías robustas y operativas que orienten el diseño y evaluación de proyectos forestales de absorción de CO ₂ .
		Incluir en las convocatorias de proyectos de I+D objetivos específicos vinculados al mercado voluntario de carbono forestal.	Incorporar objetivos concretos en las convocatorias de investigación facilitaría la generación de datos, algoritmos y modelos necesarios para garantizar la calidad y trazabilidad de los proyectos, y conectaría mejor la ciencia con las necesidades reales del mercado.
		Establecer convenios con universidades, centros de investigación y empresas del sector para generar bases de datos públicas y desarrollar herramientas y algoritmos de simulación, medición y apoyo a la toma de decisiones adaptados al contexto forestal español.	Estas herramientas permitirían estimar impactos más allá del carbono, integrar la heterogeneidad territorial y facilitar la planificación de proyectos forestales de absorción alineados con los criterios de calidad del mercado y estándares internacionales (ej. <i>Integrity Council for the Voluntary Carbon Market: ICVCM</i>), y la normativa europea (<i>Carbon Removal and Carbon Farming: CRCF</i>)
Integrar la gestión forestal en la normativa del Registro	Actores externos: OECC, MITECO, otras unidades de la administración central.	Solicitar la inclusión de criterios de gestión forestal en el Registro a través de propuestas técnicas consensuadas con actores del sector.	Una propuesta técnica conjunta fortalecería la legitimidad de los criterios (buenas prácticas) de gestión forestal y facilitaría su consideración en los marcos normativos existentes.

Línea	Espacio de influencia principal	Acciones estratégicas propuestas	Justificación/comentarios
Integrar la gestión forestal en la normativa del Registro	Actores externos: OECC, MITECO, otras unidades de la administración central.	Impulsar un canal de diálogo formal entre actores del sector forestal y los responsables del Registro.	Establecer un espacio de interlocución estable permitiría alinear objetivos, resolver ambigüedades normativas y facilitar la integración de la gestión forestal en los mecanismos de compensación.
		Formular documentos técnicos y casos pilotos demostrativos que evidencien la contribución de la gestión forestal a la absorción de CO ₂ .	Desarrollar casos piloto y documentación técnica ayudaría a mostrar de forma cuantificable el papel de la gestión forestal en la captura de carbono fortaleciendo su justificación técnica y política.
Monetizar los servicios ecosistémicos	<i>Aliados estratégicos:</i> ONGs, fundaciones, empresas del sector, universidades y centros de investigación <i>Actores externos:</i> administraciones públicas, entidades financieras.	Promover alianzas con ONGs ambientales y entidades territoriales para diseñar e impulsar mercados locales de servicios ecosistémicos.	La colaboración con actores con presencia territorial y legitimidad social puede facilitar la creación de esquemas adaptados al contexto local y con mayor aceptación pública.
		Presentar propuestas normativas o fiscales a actores públicos para crear fondos o instrumentos de pago por servicios ecosistémicos.	Estas medidas dependen de actores externos con poder regulador, por tanto, se requiere articular propuestas técnicas sólidas y coordinadas que permitan su inclusión en políticas sectoriales o climáticas.
		Desarrollar pilotos de financiación combinada (bonos verdes, microcréditos, mecanismos hídricos).	Desarrollar experiencias piloto facilitaría la validación de esquemas replicables que permitan escalar la inversión, especialmente en zonas con baja rentabilidad inmediata.
Establecer estándares e indicadores de calidad	Aliados estratégicos y actores externos: certificadoras, universidades, plataformas técnicas, OECC/MITECO.	Crear un índice nacional de calidad de proyectos, en colaboración con universidades y entidades certificadoras.	La necesidad de diferenciar proyectos de alta calidad es una preocupación recurrente. Un índice transparente, desarrollado con actores con credibilidad técnica, contribuiría a aumentar la confianza en el mercado y orientar mejor las inversiones.

Línea	Espacio de influencia principal	Acciones estratégicas propuestas	Justificación/comentarios
Establecer estándares e indicadores de calidad	Aliados estratégicos y actores externos: certificadoras, universidades, plataformas técnicas, OECC/MITECO.	Promover estándares comunes en coordinación con la OECC/MITECO y alineados con esquemas internacionales.	Un proceso coordinado con las autoridades responsables permitiría alinear los estándares nacionales con las exigencias internacionales sin perder relevancia local.
		Impulsar una plataforma digital de proyectos con trazabilidad y criterios comparables.	Una plataforma accesible y fiable permitiría visualizar el estado y calidad de los proyectos, reduciendo asimetrías de información y favoreciendo decisiones informadas.
Consolidar alianzas estratégicas	Actores cercanos y aliados: asociaciones forestales, empresas del sector forestal, cooperativas, foros sectoriales.	Formalizar redes colaborativas entre actores con capacidad de incidencia directa.	Consolidar redes facilitaría la coordinación, identificar sinergias y la generación de propuestas conjuntas con mayor capacidad de impacto.
		Definir prioridades comunes y canales de representación ante las administraciones públicas involucradas.	Establecer una agenda compartida y representantes legitimados reforzaría la capacidad del sector forestal para incidir en decisiones políticas clave.
		Coordinar posicionamientos sectoriales para la interlocución con actores externos	La influencia sobre actores externos como administraciones, certificadoras o clientes requiere coherencia en el mensaje. Una posición común y técnicamente fundamentada aumentaría la efectividad de las demandas del sector.

Los resultados del taller y el análisis posterior muestran consenso sobre la necesidad de reforzar las capacidades técnicas, científicas y de gobernanza del mercado voluntario de carbono forestal en España. El enfoque por espacios de influencia permite traducir estas prioridades en acciones inmediatas desde los espacios de influencia directa, la asignación de responsabilidades para articular potenciales colaboraciones eficaces entre los actores del sector; y definir una estrategia de interlocución sostenida con actores externos clave, especialmente administraciones públicas y certificadoras. La propuesta de acciones estratégicas resultante del taller FOREWAY de 11 de junio de 2025 ofrece una base operativa para ello.

4 REFERENCIAS

- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *Academy of Management Review*, 22(4), 853–886. <https://doi.org/10.5465/AMR.1997.9711022105>
- Ovando, P., Cagide-Elmer, N., Hernández-Jimenez, V., & Hewitt, R. (2023). *Informe de resultados del primer taller participativo de la línea de investigación Forest Carbon*. <https://forestcarbon.csic.es/>
- Wilson, C. (2010). Brainstorming. *User Experience Re-Mastered: Your Guide to Getting the Right Design*, 107–134. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-375114-0.00007-4>

Apéndice

Tabla A.1 Índices de impacto y viabilidad estimados para las características del escenario deseado

Factor/ Dimensión	Característica deseada	Índices estimados		
		Impacto	Viabilidad	Combinado
Financiación e incentivos	Co-financiación público privada con instrumentos de canalización adecuados (3)	0,86	0,67	0,57*
	Compensaciones de huella de carbono reconocidas por inversores y el mercado	0,86	0,48	0,41
	Incentivos tempranos a la descarbonización que permitan compensar [antes de 2050]	0,76	0,60	0,46
	Mayor reconocimiento a la compensación doméstica	0,72	0,50	0,36
	Seguros forestales desarrollados	0,95	0,43	0,41
Prácticas en el territorio	Reconocimiento [de la] gestión forestal de bosques maduros en mercados de CO ₂ (2)	1,00	0,67	0,67*
	Colaboración y asociación con propiedad forestal para aumentar la escala [de los proyectos]	0,89	0,56	0,49
	Hay un mapa con proyectos potenciales ([para la] priorización de [inversiones/actuaciones])	0,72	0,61	0,44
	Herramientas para simular escenarios silvícolas validadas por la OECC [empleadas] como sistemas de apoyo a la decisión (5)	0,90	0,57	0,52*
Participación local	Guía de buenas prácticas con salvaguardas sociales	0,81	0,50	0,40
	Hay profesionales forestales en zonas de actuación	0,83	0,44	0,37
Cobeneficios ambientales	Proyectos integrados en la gestión forestal sostenible [que incluyan] biodiversidad y servicios ambientales en proyectos de CO ₂	0,95	0,52	0,50
	Portafolio de proyectos forestales amplio [que] incluye [la gestión forestal de] bosques maduros y especies autóctona de crecimiento lento (4 - Desarrollado por CG106 y CG217)	0,81	0,67	0,54*
Certificación y seguimiento	Registro electrónico único con trazabilidad y verificación entre estándares	0,86	0,43	0,37
	Registro del histórico de compras y ventas [de unidades de carbono, incluyendo compras ex ante, no solo la retirada]	0,61	0,61	0,37
	Metodologías de gestión estandarizadas	0,86	0,56	0,48
Integración política	Marco regulatorio claro y con visión a largo plazo	0,83	0,33	0,28
	Garantía de calidad de intermediarios y proyectos (3)	0,86	0,67	0,57*
	Decisiones basadas en la ciencia (1)	1,00	0,79	0,79*
Normativa	Existen herramientas efectivas de colaboración público privada; con mayor seguridad jurídica para las empresas	0,83	0,54	0,45
	Hay recursos suficientes y capacidad para agilizar los procesos	0,71	0,40	0,29
Comunicación	Mejor conexión sociedad, empresas, sector forestal e inversores	0,76	0,58	0,44
	Confianza y conexión entre las administraciones públicas, empresas y mercados	0,72	0,53	0,39
	Sociedad sensibilizada en la gestión forestal sostenible	0,72	0,46	0,33

Notas: En [azul] se añaden palabras o frases para facilitar la comprensión de las ideas expuestas durante el taller participativo. En fondo azul claro las características con mayor índice combinado de impacto y viabilidad (probabilidad de materialización) priorizadas, y en salmón características con mayor índice combinado no priorizadas. En paréntesis el ranking de la característica según su índice combinado de impacto y viabilidad. En negritas seguidas por un asterisco las características con mayor índice combinado.

Tabla A.2 Índices de impacto y viabilidad estimados para las características del escenario no deseado

Factor	Características no deseadas	Índices estimados		
		Impacto	Viabilidad	Combinado
Financiación e incentivos	Desinversión [debido a]: competencia internacional, falta de credibilidad, malas prácticas, desconocimiento y falta de rentabilidad (4)	1,00	0,75	0,75*
	IVA/ Fiscalidad desincentivadora	0,62	0,72	0,45
	Seguir sin instrumentos financieros público/privados	0,88	0,67	0,58
	Falta de conocimiento de finanzas sostenibles (verde/azul)	0,71	0,67	0,48
Prácticas en el territorio	Falta de [control de calidad en la] gestión forestal y pérdida de masa forestal existente por falta de gestión	0,93	0,71	0,67
	Abandono de proyectos de repoblación desarrollados en el territorio (1)	1,00	1,00	1,00*
	Plantaciones monoespecíficas a escala grande	0,62	0,67	0,41
Participación local	Falta [de participación] de la comunidad local [debido a]: conflictos, falta de cooperación, [falta de] recursos humanos, despoblación	0,67	0,76	0,51
	Conflictos por los terrenos y falta de cooperación entre propietarios	0,62	0,83	0,52
	No se facilita la entrada al mercado a los pequeños propietarios	0,38	0,63	0,24
Cobeneficios ambientales	Falta de reconocimiento (oficial) y cuantificación de cobeneficios [en] repoblaciones forestales, y de masas existentes y gestión	0,86	0,67	0,57
	Proyectos enfocados a optimizar el carbono [omitiendo servicios sociales y ambientales]	0,78	0,81	0,63
	Proyectos de escala pequeña que no permiten cobeneficios	0,57	0,90	0,52
	Cambio climático aumenta, reduce el carbono y [aumenta el] riesgo	0,67	0,76	0,51
Certificación y seguimiento	Falta de estándar de certificación, verificación y monitoreo (3)	1,00	0,57	0,57*
	Falta de seguimiento [incluyendo] falta de auditoría, uso no efectivo de la tecnología, falta de estándar de monitoreo, herramientas inefectivas (5)	1,00	0,70	0,70*
	No se integra la gestión forestal e impactos al suelo (3)	1,00	0,81	0,81*
Integración política	Duplicidad de registros y políticas forestales por cada CC. AA.	0,61	0,62	0,38
	Falta homologación de estándares	0,72	0,88	0,63
Comunicación y percepción	Confusión [sobre gestión (cortar o no cortar), calidad de los créditos y las inversiones]	0,52	0,90	0,47
	Falta difusión y comunicación (público, propietario e inversores)	0,72	0,72	0,52
Investigación y desarrollo	Falta de ciencia forestal (3 - Desarrollado por CG119)	1,00	0,81	0,81*
	Falta de conocimiento de necesidades de las empresas	0,78	0,67	0,52
	Falta de fondos para investigación	0,89	0,72	0,64
	Falta de datos y acceso a datos	0,72	0,90	0,65
	No hay transferencia de la ciencia al mercado ni de las administraciones públicas a la ciencia	0,67	0,75	0,50
	Modelos no se adaptan a las distintas zonas/territorios (2)	0,96	0,86	0,82*

Notas: Ver notas de Tabla A.1

Tabla A.3 Distribución de la percepción de la importancia de los espacios de influencia por acción prioritaria propuesta y tipo de actor

Bloque temático	Acción propuesta	Tipo de actores (%)		
		Cercanos	Aliados	Externos
Integración y monetización de servicios ecosistémicos	Desarrollar metodologías estandarizadas para cuantificar servicios ambientales, incluyendo aquellos vinculados a la gestión forestal y sus servicios ecosistémicos	30	40	30
	Desarrollar mercados de servicios ecosistémicos y monetizar beneficios	10	20	70
	Crear fondos para servicios ecosistémicos vinculados a actuaciones forestales	10	30	60
Integración de la gestión forestal en la normativa y mercados de carbono	Integrar la gestión forestal en la normativa del Registro de Huella de carbono	0	70	30
	Enriquecer la calculadora de carbono con más opciones (ej., especies específicas)	40	30	30
Integrar rigor científico en la planificación y calidad de créditos forestales	Desarrollar criterios de calidad de créditos de carbono forestal basados en evidencia científica	30	50	20
	Generar una base de datos públicos unificados con análisis históricos	10	20	70
	Desarrollar algoritmos y escenarios silvícolas basados en la ciencia	30	40	30
Desarrollo estándares e indicadores para el mercado voluntario de carbono	Crear un índice de calidad de proyectos y un observatorio que refleje esta valoración	0	60	40
	Desarrollar estándares que fomenten la confianza en los proyectos forestales de carbono	10	40	50
Desarrollos digitales y sistemas de decisión forestal	Generar herramientas estandarizadas para estimar y comunicar impactos más allá del carbono	20	40	40
Buenas prácticas	Desarrollar guías de buenas prácticas para empresas que contraten proyectos de absorción o compren créditos	30	60	10
Mecanismos financieros y contractuales	Repartir presupuesto para cubrir gastos de mantenimiento y monitoreo	10	50	40

Apéndice: Encuesta: Taller FOREWAY – Escenarios Futuros

Con el objetivo de completar el trabajo de definición y priorización de acciones estratégicas iniciado en el taller sobre “Escenarios futuros para la compensación forestal de huellas de carbono”, esta encuesta busca identificar los espacios de influencia y alianzas clave para poner en marcha las acciones prioritarias definidas.

Tus respuestas permitirán afinar las recomendaciones dirigidas a los actores que intervienen en el mercado de carbono forestal en España. Tus respuestas son anónimas.

Espacios de influencia: Categorías que distinguen a los actores según el grado de influencia directa que se puede ejercer sobre ellos, e incluyen:

- a. Actores cercanos o propios, sobre los que se tiene control directo.
- b. Actores afines o aliados estratégicos, con los que se pueden establecer colaboraciones o influir mediante alianzas.
- c. Actores externos, sobre los que la influencia es limitada o indirecta.

1. Por favor indique el tipo de actores que son los más relevantes para implementar las acciones identificadas como prioritarias para la integración y monetización de servicios ecosistémicos

Acción	Actores cercanos	Aliados estratégicos	Actores externos
Desarrollar metodologías estandarizadas para cuantificar servicios ambientales vinculados a la gestión forestal			
Desarrollar mercados de servicios ecosistémicos y monetizar beneficios			
Crear fondos para servicios ecosistémicos vinculados a actuaciones forestales			

2. Por favor indique el tipo de actores que son los más relevantes para implementar las acciones identificadas como prioritarias para integrar la gestión forestal en normativa y mercados de carbono

Acción	Actores cercanos	Aliados estratégicos	Actores externos
Integrar la gestión forestal en la normativa del Registro de Huella de carbono			
Enriquecer la calculadora de carbono con más opciones (ej., especies específicas)			

3. Por favor indique el tipo de actores que son los más relevantes para implementar las acciones identificadas como prioritarias para integrar rigor científico en créditos de carbono forestales

Acción	Actores cercanos	Aliados estratégicos	Actores externos
Desarrollar criterios de calidad de créditos de carbono forestal basados en evidencia científica			
Generar una base de datos públicos unificados con análisis históricos			
Desarrollar algoritmos y escenarios silvícolas basados en la ciencia			

4. Por favor indique el tipo de actores que son los más relevantes para implementar las acciones identificadas como prioritarias para desarrollar estándares e indicadores para el mercado voluntario de carbono

Acción	Actores cercanos	Aliados estratégicos	Actores externos
Crear un índice de calidad de proyectos y un observatorio que refleje esta valoración			
Desarrollar estándares que fomenten la confianza en los proyectos forestales de carbono			

5. Por favor indique el tipo de actores que son los más relevantes para implementar las acciones identificadas como prioritarias para implementar acciones generales prioritarias

Acción	Actores cercanos	Aliados estratégicos	Actores externos
Generar herramientas estandarizadas para estimar y comunicar impactos más allá del carbono			
Desarrollar guías de buenas prácticas para empresas que contraten proyectos de absorción o compren créditos			
Repartir presupuesto para cubrir gastos de mantenimiento y monitoreo			

Tipo de actores considerados anteriormente

Te pedimos indicar el tipo de actores cercanos, aliados estratégicos o actores externos que consideraste en tus respuestas anteriores.

6. ¿Quiénes (o qué tipo de actores) serían actores internos para ti o tu organización?
7. ¿Quiénes (o qué tipo de actores) serían aliados estratégicos para ti o tu organización?

8. ¿Quiénes (o qué tipo de actores) serían actores externos para ti o tu organización?
9. ¿Tienes algún comentario o sugerencia sobre el borrador de informe de resultados del taller?

¡MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y COLABORACIÓN!